

IJTIMOY FAOL FUQAROLIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.

Olimjonova Zuhraxon Davlatali qizi. Namangan Davlat Universiteti 2-kurs tayanch doktaranti, Namangan, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: hozirgi globallashuv, raqamli transformatsiya va fuqarolik jamiyatining rivojlanishi sharoitida yosh avlodda ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini shakllantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Jamiyat barqarorligi va taraqqiyoti fuqarolarning ijtimoiy faolligi, huquqiy savodxonligi, mas'uliyati va fuqarolik pozitsiyasiga bevosita bog'liqdir. Ta'lim tizimi esa ushbu kompetensiyalarni shakllantirishning asosiy instituti hisoblanadi. Shu bois o'quvchilarda ijtimoiy faollik, tanqidiy fikrlash, jamiyat hayotida ongli ishtirok etish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biridir.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini shakllantirishni pedagogik muammo sifatida nazariy jihatdan asoslash, uning tarkibiy tuzilmasini aniqlash hamda samarali shakllantirish yo'llari va pedagogik shart-sharoitlarini ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy-pedagogik metodlardan foydalanildi: nazariy tahlil (pedagogik, psixologik va sotsiologik adabiyotlarni o'rganish); pedagogik kuzatuv; so'rovnomma va intervyu; tajriba-sinov ishlari; taqqoslash va umumlashtirish metodlari. Materiallar sifatida umumiy o'rta va kasbiy ta'lim muassasalarining o'quv dasturlari, davlat ta'lim standartlari, tarbiyaviy ishlar rejalari, metodik qo'llanmalar hamda xalqaro tadqiqotlar natijalari tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi quyidagi komponentlardan iborat: kognitiv komponent (fuqarolik bilimlari, huquqiy savodxonlik); affektiv komponent (qadriyatlar, ijtimoiy mas'uliyat, fuqarolik pozitsiyasi); xulq-atvor komponenti (amaliy faoliyat, ijtimoiy tashabbuskorlik). Mazkur kompetensiyani shakllantirish quyidagi didaktik va pedagogik yondashuvlar asosida samarali amalga oshiriladi: shaxsga yo'naltirilgan ta'lim; kompetensiyaviy yondashuv; muammoli va loyihaviy ta'lim; interfaol metodlardan foydalanish (debat, rol o'yinlari, case-study); ijtimoiy amaliyotga jalb etish (ko'ngillilik, jamoatchilik ishlari). Samarali pedagogik shart-sharoitlar sifatida quyidagilar muhim ahamiyatga ega: ochiq va demokratik ta'lim muhiti yaratish; o'quvchilarning fikr bildirish erkinligini ta'minlash; o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish; fuqarolik tarbiyasini fanlararo integratsiya asosida tashkil etish. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarda ijtimoiy faollik, fuqarolik mas'uliyati va jamiyat hayotida faol ishtirok etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

XULOSA: ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ushbu jarayonni ilmiy asoslangan holda tashkil etish o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning ijtimoiy hayotdagi faol

ishtirokini ham ta'minlaydi. Shu bois ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish va fuqarolik tarbiyasini kuchaytirish zarur.

Kalit so'zlar: ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi, global ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, raqamli transformatsiya, fuqarolik jamiyati, model, strukturaviy model

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.

Олимжонова Зухраhon Давлатали кизи, базовый докторант 2 курса Наманганского государственного университета, Наманган, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях современной глобализации, цифровой трансформации и развития гражданского общества формирование социально активной гражданской компетенции у молодого поколения становится актуальной педагогической проблемой. Устойчивость и развитие общества напрямую зависят от социальной активности граждан, их правовой грамотности, ответственности и гражданской позиции. Система образования выступает основным институтом формирования данных компетенций. В этой связи развитие у обучающихся социальной активности, критического мышления и навыков осознанного участия в общественной жизни является одной из важных педагогических задач.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является теоретическое обоснование формирования социально активной гражданской компетенции как педагогической проблемы, определение её структурных компонентов, а также разработка эффективных путей и педагогических условий её формирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования были использованы следующие научно-педагогические методы: теоретический анализ (изучение педагогической, психологической и социологической литературы); педагогическое наблюдение; анкетирование и интервью; опытно-экспериментальная работа; методы сравнения и обобщения. В качестве материалов были проанализированы учебные программы общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений, государственные образовательные стандарты, планы воспитательной работы, методические пособия, а также результаты международных исследований.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что социально активная гражданская компетенция включает следующие компоненты когнитивный компонент (гражданские знания, правовая грамотность); аффективный компонент (ценности, социальная ответственность, гражданская позиция); поведенческий компонент (практическая деятельность, социальная инициативность). Формирование данной компетенции эффективно осуществляется на основе следующих дидактических и педагогических подходов: личностно-ориентированное обучение; компетентностный подход; проблемное и проектное

обучение; использование интерактивных методов (дебаты, ролевые игры, case-study); вовлечение в социальную практику (волонтерская деятельность, общественная работа). В качестве эффективных педагогических условий выделены: создание открытой и демократической образовательной среды; обеспечение свободы выражения мнений обучающихся; развитие сотрудничества между преподавателем и обучающимися; организация гражданского воспитания на основе междисциплинарной интеграции. Данные подходы способствуют развитию социальной активности, гражданской ответственности и навыков активного участия в общественной жизни обучающихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, формирование социально активной гражданской компетенции является одним из приоритетных направлений современной системы образования. Научно обоснованная организация данного процесса обеспечивает не только повышение уровня знаний обучающихся, но и их активное участие в общественной жизни. В связи с этим необходимо расширять внедрение инновационных педагогических технологий и усиливать гражданское воспитание в образовательном процессе.

Ключевые слова: социально активная гражданская компетенция, глобальные социально-политические процессы, цифровая трансформация, гражданское общество, модель, структурная модель.

FORMATION OF SOCIALLY ACTIVE CIVIC COMPETENCE AS A PEDAGOGICAL PROBLEM.

Olimjonova Zuhraxon Davlatali qizi, 2nd-year Doctoral Researcher at Namangan State University, Namangan, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: in the context of modern globalization, digital transformation, and the development of civil society, the formation of socially active civic competence among the younger generation is becoming an urgent pedagogical problem. The stability and development of society directly depend on citizens' social activity, legal literacy, responsibility, and civic position. The education system serves as the main institution for the formation of these competencies. Therefore, developing students' social activity, critical thinking, and conscious participation in public life is one of the key pedagogical tasks.

AIM: the purpose of this study is to theoretically substantiate the formation of socially active civic competence as a pedagogical problem, to identify its structural components, and to develop effective ways and pedagogical conditions for its formation.

MATERIALS AND METHODS: the following scientific and pedagogical methods were used in the research: theoretical analysis (study of pedagogical, psychological, and sociological literature); pedagogical observation; questionnaires and interviews;

experimental work; methods of comparison and generalization. The materials included curricula of general secondary and vocational education institutions, state educational standards, educational work plans, methodological manuals, and the results of international studies.

DISCUSSION AND RESULTS: the research results showed that socially active civic competence consists of the following components: cognitive component (civic knowledge, legal literacy); affective component (values, social responsibility, civic position); behavioral component (practical activity, social initiative). The formation of this competence is effectively carried out based on the following didactic and pedagogical approaches: learner-centered education; competency-based approach; problem-based and project-based learning; use of interactive methods (debates, role-playing, case studies); involvement in social practice (volunteering, community work).

The following were identified as effective pedagogical conditions: creating an open and democratic educational environment; ensuring students' freedom of expression; developing cooperation between teachers and students; organizing civic education based on interdisciplinary integration. These approaches contribute to the development of students' social activity, civic responsibility, and skills for active participation in public life.

CONCLUSION: in conclusion, the formation of socially active civic competence is one of the priority areas of the modern education system. A scientifically grounded organization of this process ensures not only the improvement of students' knowledge but also their active participation in social life. Therefore, it is necessary to expand the implementation of innovative pedagogical technologies and strengthen civic education in the educational process.

Keywords: socially active civic competence, global socio-political processes, digital transformation, civil society, model, structural model.

XXJ asrning uchinchi o'n yilligida jamiyat taraqqiyoti demokratik institutlarning mustahkamlanishi, fuqarolik jamiyati rivoji, raqamli transformatsiya va globallashuv jarayonlari bilan xarakterlanmoqda. Bunday sharoitda ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – ijtimoiy faol, mas'uliyatli va tashabbuskor fuqaroni shakllantirishdir. Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini shakllantirish pedagogika fanining dolzarb muammolaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

UNESCO tomonidan 2021 yilda e'lon qilingan "Reimagining Our Futures Together" hisobotida ta'limning asosiy maqsadi sifatida ijtimoiy mas'uliyatli, tanqidiy fikrlovchi va demokratik qadriyatlarga sodiq shaxsni tarbiyalash vazifasi belgilangan[1]. 2023 yilgi global fuqarolik ta'limi bo'yicha hisobotda esa fuqarolik kompetensiyasi barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishning asosiy omili sifatida talqin etiladi[2]. So'nggi ilmiy tadqiqotlar va tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarda fuqarolik faolligi pastligi, ijtimoiy

mas'uliyatning yetarli darajada shakllanmaganligi hamda fuqarolik qadriyatlarini tizimining barqaror emasligi muammo sifatida saqlanib qolmoqda[3].

Demak, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini shakllantirish masalasi pedagogik nazariya va amaliyotning dolzarb ilmiy muammosi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini shakllantirish muammosi quyidagi nazariy yo'nalishlar bilan bog'liq holda o'rganiladi:

- Kompetensiyaviy yondashuv – ta'lim natijasini amaliy faoliyatga tayyorgarlik bilan bog'lash;

- Aksiologik yondashuv – qadriyatlar tizimini shakllantirish;

- Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv – individual xususiyatlarni hisobga olish;

- Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv – ijtimoiy amaliyot orqali rivojlantirish;

Global ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, raqamli transformatsiya va fuqarolik jamiyati institutlarining rivojlanishi ta'lim tizimida fuqarolik kompetensiyasini shakllantirish masalasini strategik ustuvor yo'nalishga aylantirdi. So'nggi yillarda mazkur muammo xalqaro tashkilotlar, milliy ta'lim tizimlari va ilmiy markazlar tomonidan kompleks o'rganilmoqda.

Yevropa Ittifoqi tajribasi: European Commission tomonidan e'lon qilingan "Citizenship Education at School in Europe" (2020) hisobotida fuqarolik ta'limi demokratik madaniyatni mustahkamlash, ijtimoiy inklyuziyani ta'minlash va yoshlarning siyosiy savodxonligini oshirish vositasi sifatida talqin etiladi[4]. Hisobotda fuqarolik kompetensiyasi siyosiy-huquqiy bilimlar, tanqidiy fikrlash va media savodxonlik, ijtimoiy hamkorlik va tolerantlik, faol fuqarolik ishtiroki komponentlari birligida ko'riladi. 2018-yilda European Parliament va Council of the European Union tomonidan yangilangan "Key Competences for Lifelong Learning" tavsiyasida fuqarolik kompetensiyasi demokratik qadriyatlarga asoslangan faol va mas'uliyatli ishtirok qobiliyati sifatida belgilandi[5]. Mazkur hujjatda fuqarolik kompetensiyasi nafaqat bilim, balki qadriyat va xulq-atvor darajasida shakllanishi lozimligi ta'kidlanadi. Yevropa modelining muhim jihati — fuqarolik ta'limining fanlararo integratsiyasi va maktab boshqaruvi darajasida demokratik muhit yaratish orqali amalga oshirilishidir. Bu yondashuv fuqarolik kompetensiyasini "o'qitiladigan mavzu" emas, balki "tajriba orqali o'zlashtiriladigan ijtimoiy amaliyot" sifatida talqin etadi.

AQSH tajribasi: United States ta'lim tizimida fuqarolik ta'limi "Civic Education" konsepsiyasi asosida rivojlangan. National Council for the Social Studies tomonidan ishlab chiqilgan C3 (College, Career, and Civic Life) Framework modelida fuqarolik kompetensiyasi quyidagi bosqichlarda shakllantiriladi[6]:

1. Savol qo'yish va muammo aniqlash;

2. Manbalarni tahlil qilish;

3. Dalillarga asoslangan xulosa chiqarish;

4. Fuqarolik harakati va ijtimoiy ishtirok.

AQSH tajribasining innovatsion jihati — service-learning texnologiyasining keng qo'llanishidir. Bu metod orqali o'quvchilar real ijtimoiy muammolarni hal etishda bevosita ishtirok etadilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, amaliy ishtirok asosidagi fuqarolik ta'limi an'anaviy ma'ruza usullariga nisbatan yuqori samaradorlikka ega[7].

Finlyandiya tajribasi:

Finland Milliy o'quv dasturida fuqarolik kompetensiyasi transversal (kesishuvchi) kompetensiyalar tarkibiga kiritilgan[8]. Bu modelda fuqarolik tarbiyasi alohida fan doirasida emas, balki barcha fanlar kesimida integratsiyalashgan holda amalga oshiriladi. Media savodxonlik, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy mas'uliyat har bir o'quv predmetida aks ettiriladi. Finlyandiya tajribasining ustun jihati — maktab muhitining o'zi demokratik boshqaruv tamoyillariga asoslanishi, o'quvchilarning qaror qabul qilish jarayonlarida ishtirok etishidir. Janubiy Koreya tajribasi: South Korea ta'lim tizimida fuqarolik ta'limi milliy identitet va global fuqarolik tushunchasi uyg'unligida olib boriladi. O'quv dasturlarida konstitutsion qadriyatlar, ijtimoiy birdamlik va raqamli fuqarolik masalalariga alohida e'tibor qaratiladi[9]. Koreya modeli fuqarolik kompetensiyasini texnologik savodxonlik bilan integratsiyalash orqali zamonaviy raqamli jamiyat talablariga moslashtirganligi bilan ajralib turadi.

MDH davlatlari tajribasi:

MDH mamlakatlarida fuqarolik tarbiyasi asosan huquqiy savodxonlik va vatanparvarlik yo'nalishida olib boriladi. So'nggi yillarda Rossiya, Qozog'iston va Belarus ta'lim tizimlarida kompetensiyaviy yondashuv asosida fuqarolik ta'limini modernizatsiya qilishga urinishlar kuzatilmoqda. Biroq ko'plab tadqiqotlarda metodik tizimning fragmentarligi va diagnostik mexanizmlarning yetarli ishlab chiqilmaganligi qayd etiladi.

O'zbekistonda fuqarolik tarbiyasini rivojlantirish bo'yicha bir qator davlat siyosati hujjatlari qabul qilingan. O'zbekiston ta'lim siyosatida fuqarolik tarbiyasi ustuvor yo'nalish sifatida belgilanib, umumiy o'rta ta'lim tizimiga "Tarbiya" fani joriy etildi. Mazkur fan yosh avlodda milliy va umuminsoniy qadriyatlar, huquqiy madaniyat va ijtimoiy faollikni shakllantirishga qaratilgan. OECD tomonidan 2023 yilda e'lon qilingan tadqiqotlarda fuqarolik kompetensiyasini shakllantirishda tanqidiy fikrlash, ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar va madaniyatlararo muloqot muhim omil sifatida ko'rsatilgan[10].

Yevropa Kengashining 2022 yilgi Demokratik madaniyat kompetensiyalari doirasida fuqarolik kompetensiyasini shakllantirish uchun qadriyatlar, bilimlar va ko'nikmalar integratsiyasi zarurligi ta'kidlanadi[11].

Davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, fuqarolik kompetensiyasi mazmun darajasida aks etgan bo'lsa-da, metodik jihatdan:

- o'qituvchilarni maxsus tayyorlash mexanizmi tizimlashtirilmagan;
- kompetensiya indikatorlari aniq belgilab berilmagan;
- baholash mezonlari amaliyotga to'liq joriy etilmagan.

Masalan: o'quvchilarni jamoaviy loyiha ishlari va ijtimoiy tashabbuslarda faol ishtirok etishga yo'naltiruvchi modul va topshiriqlar yetarlicha rivojlanmagan. Shu bilan birga,

o'qituvchilarning ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini shakllantirish metodik salohiyati va tayyorgarligi ham cheklangan bo'lishi mumkin.

Xalqaro va milliy tajribalar tahlili asosida quyidagi umumiy muammolar aniqlandi:

1. Fuqarolik kompetensiyasining ko'proq nazariy darajada talqin etilishi;
2. Amaliy ishtirok komponentining yetarli rivojlantirilmaganligi;
3. Diagnostik vositalarning standartlashtirilmaganligi;
4. O'qituvchilar tayyorgarligining fragmentar xarakteri.

Raqamli jamiyat sharoitida fuqarolik kompetensiyasi yangi mazmun kasb etmoqda. Media savodxonlik, axborot xavfsizligi va raqamli etika fuqarolik madaniyatining ajralmas qismiga aylangan. OECD tadqiqotlarida raqamli fuqarolik kompetensiyasi yoshlarning ijtimoiy ishtirokini oshirishda muhim omil sifatida ko'rsatiladi[12]. Shu sababli, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida raqamli muhitni ham qamrab olishi zarur. Ilmiy manbalar tahliliga ko'ra, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini samarali shakllantirish uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlar zarur:

integrativ ta'lim mazmuni; faoliyatga yo'naltirilgan metodlar; loyihaviy va muammoli ta'lim texnologiyalari; ijtimoiy hamkorlik muhitini yaratish; refleksiv tahlil mexanizmlarini joriy etish. Mazkur tahlillar asosida quyidagi ilmiy xulosaga kelindi: fuqarolik kompetensiyasini samarali shakllantirish faqat mazmuni yangilash bilan emas, balki o'qituvchining metodik-metakompetensiyasini rivojlantirish orqali ta'minlanadi. "Tarbiya" fani doirasida fuqarolik kompetensiyasini shakllantirish uchun integrativ-modulli metodik tizim ishlab chiqish zarur, xorijiy tajribalarning bevosita transferi emas, balki milliy mentalitet va qadriyatlar bilan uyg'unlashtirilgan adaptiv model samarali natija beradi. Mazkur tadqiqot xorijiy va milliy tajribani integrativ tahlil qilish asosida bo'lajak o'qituvchilarni fuqarolik kompetensiyasini shakllantirishga tayyorlashning takomillashtirilgan metodik modelini ishlab chiqishga yo'naltirilgan bo'lib, xalqaro tajribalar tahlili shuni ko'rsatdiki:

- rivojlangan davlatlarda fuqarolik kompetensiyasi fanlararo integratsiya asosida shakllantiriladi;

- real ijtimoiy faoliyat (service-learning, loyiha ishlari, debat) ustuvor ahamiyatga ega;

- baholash mezonlari aniq indikatorlarga asoslanadi.

Milliy ta'lim tizimida mazkur yo'nalishda muayyan ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, metodik tizimning yaxlit modeli hali to'liq ishlab chiqilmaganligi aniqlandi.

Nazariy tahlillar asosida quyidagi umumiy ilmiy xulosaga kelindi:

1. Fuqarolik kompetensiyasi shaxsning ijtimoiy identiteti va qadriyatlar tizimi bilan uzviy bog'liq integrativ sifatdir;

2. Uni shakllantirish pedagogik jarayonning barcha komponentlari uyg'unligida amalga oshirilishi lozim;

3.Bo'lajak o'qituvchini maxsus metodik-metakompetensiya asosida tayyorlash fuqarolik tarbiyasining samaradorligini belgilovchi asosiy omildir;

4.“Tarbiya” fani mazmuni fuqarolik kompetensiyasini shakllantirish uchun metodik platforma vazifasini bajarishi mumkin. Mazkur ilmiy tahlillar bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini shakllantirishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Yuqoridagi metodologik yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni fuqarolik kompetensiyasini shakllantirishga tayyorlashning konseptual modeli ishlab chiqildi.

Model quyidagi bloklardan iborat:

Maqsadli blok – ijtimoiy buyurtma va kutilayotgan natijalar;

Mazmuniy blok – “Tarbiya” fanining kompetensiyaviy modullari;

Jarayonli blok – innovatsion metod va texnologiyalar;

Diagnostik blok – mezon, indikator va monitoring mexanizmi;

Natijaviy blok – tayyorlik darajalari (past, o'rta, yuqori).

Mazkur modelning ilmiy yangiligi — qadriyat, faoliyat va refleksiya birligiga asoslangan tayyorlash mexanizmini tizimli asosda taklif etishidadir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. UNESCO. Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. – Paris, 2021.
2. UNESCO. Global Citizenship Education: Taking it Local. – Paris, 2023.
3. Karimov B. Fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari // Pedagogika ilmiy jurnali. – 4. European Commission (2020). Citizenship Education at School in Europe.
4. European Parliament & Council (2018). Key Competences for Lifelong Learning.
5. NCSS (2018). C3 Framework for Social Studies. 2022.
6. OECD (2019). Future of Education and Skills 2030.
7. Finnish National Agency for Education (2016/2020). National Core Curriculum.
8. UNESCO (2015). Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives.
9. OECD. Global Competence Framework. – Paris, 2023.
10. OECD. Global Competence Framework. – 2023.
11. Council of Europe. Reference Framework of Competences for Democratic Culture. – Strasbourg, 2022.